

RANCANG BANGUN WEBSITE SEMINAR INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTER AND INFORMATICS ENGINEERING

Fatimah Rosmaningsih
Informatics Engineering Major, Jakarta State Polytechnic
Depok, Indonesia
fatimah.rosmaningsih.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Website merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi sebuah kegiatan. Berdasarkan pengoperasiannya, secara mendasar website dibagi menjadi dua jenis yaitu website statis dan website dinamis. Website statis adalah halaman web dengan konten yang tidak ditujukan untuk diperbarui secara berkala, sehingga pengaturan maupun pengeditannya dilakukan secara manual oleh orang yang memiliki keahlian dasar mendesain web dengan menggunakan software text editor. Website dinamis merupakan sebuah halaman yang mendapatkan perlakuan update secara berkala. Konten dari web jenis ini dapat berubah-ubah setiap saat, karena sudah dirancang semudah mungkin agar pengguna dapat mengoperasikan web sesuka hati. Pada tahun 2018, tim seminar IC2IE membangun sebuah website statis dengan URL www.ic2ie.org sebagai media publikasi kepada masyarakat. Namun website tersebut kurang dapat membantu panitia seminar IC2IE dikarenakan terbatasnya kemampuan website statis untuk mengubah isi dari halaman website tersebut tanpa mengubah *script* sehingga membuat pekerjaan kurang efisien. Dengan dibangunnya sebuah website yang dinamis, diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi. Sistem dibangun dengan menggunakan framework Laravel dan Bootstrap serta MySQL sebagai bahasa pemrograman database. Sistem dibangun menggunakan metode RAD. Jenis pengujian yang dilakukan yaitu, Black-box testing pada pengujian alpha dan beta. Berdasarkan hasil pengujian, fungsional sistem berjalan sesuai dengan requirement yang telah dijabarkan dengan hasil pengujian alpha 100% dan beta 98%. Sistem dapat membantu admin IC2IE untuk mengelola web tanpa perlu mengubah *script*.

Kata kunci: *Black-box testing, Bootstrap, Laravel, MySQL, Website Dinamis, RAD*

I. PENDAHULUAN

International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE) merupakan seminar internasional yang diselenggarakan oleh jurusan TIK Politeknik Negeri Jakarta. Kegiatan seminar internasional IC2IE ini bermanfaat untuk peneliti ataupun dosen yang ingin mengikuti tren terbaru dalam dunia penelitian ataupun untuk mempromosikan penelitian untuk dipasarkan.

Website merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi sebuah kegiatan. Berdasarkan pengoperasiannya, secara mendasar website

dibagi menjadi dua jenis yaitu website statis dan website dinamis. Website statis adalah halaman web dengan konten yang tidak ditujukan untuk diperbarui secara berkala, sehingga pengaturan maupun pengeditannya dilakukan secara manual, oleh orang yang memiliki keahlian dasar mendesain web dengan menggunakan software text editor. Website dinamis merupakan sebuah halaman yang mendapatkan perlakuan update secara berkala. Konten dari web jenis ini dapat berubah-ubah setiap saat, karena sudah dirancang semudah mungkin agar pengguna dapat mengoperasikan web sesuka hati. Untuk mengubah konten hanya cukup dengan masuk ke bagian administrator web yang telah disediakan, pengguna dapat langsung melakukan perubahan konten [1]

Keberadaan website dapat membantu tim kegiatan seminar IC2IE untuk mempublikasikan seminar sehingga dapat menjangkau peserta lebih banyak dengan jangkauan ruang dan waktu yang tidak terbatas. Pada tahun 2018, IC2IE membangun sebuah website statis dengan URL www.ic2ie.org sebagai media publikasi kepada masyarakat. Namun website tersebut kurang dapat membantu panitia seminar IC2IE dikarenakan terbatasnya kemampuan website statis untuk mengubah isi dari halaman website tersebut tanpa mengubah *script* sehingga membuat pelaksanaan kurang efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, kegunaan website ic2ie perlu dimaksimalkan lagi, yaitu dengan membangun website yang bersifat dinamis. Website seminar internasional yang dibangun diharapkan dapat memudahkan admin tim seminar mengelola data untuk mempublikasikan seminar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Seminar Internasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dsb). Sedangkan internasional adalah menyangkut bangsa-bangsa seluruh dunia. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seminar internasional adalah sebuah pertemuan atau persidangan yang dihadiri para ahli seperti ilmuwan, insinyur, peneliti, praktisi, perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam forum ilmiah ataupun mahasiswa dari seluruh dunia yang bertujuan untuk berbagi ide dan penelitian.

B. Metode *Rapid Application Development*

Metode RAD merupakan pengembangan suatu sistem dengan waktu yang relatif singkat [2]. Berdasarkan stabilitas atau kehandalan, metode RAD lebih efektif dibandingkan metode

prototype [17]. Implementasi metode RAD akan berjalan maksimal jika pengembang aplikasi telah merupuskan kebutuhan dan ruang lingkup pengembangan aplikasi dengan baik [4]. Berikut tahapan-tahapan dari Metode RAD:

1. *Business Modelling*

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi berupa analisis yang lengkap dilakukan untuk menemukan informasi penting untuk bisnis, bagaimana hal tersebut dapat diperoleh, bagaimana dan kapan informasi diproses dan faktor apa yang mendorong arus informasi yang berhasil.

2. *Data Modelling*

Pada tahap ini, dilakukan analisa informasi yang sudah dikumpulkan dari tahap business modelling. Semua kumpulan data diidentifikasi dan didefinisikan secara rinci untuk mencari model bisnis yang tepat.

3. *Process Modelling*

4. Tahap ini untuk menetapkan arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik sesuai dengan model bisnis. Perubahan atau penyempurnaan pada kumpulan objek data didefinisikan dalam fase ini. Deskripsi proses untuk menambahkan, menghapus, mengambil atau memodifikasi objek data diberikan.

5. *Application Generation*

Tahap ini untuk sistem yang dibangun dan pengkodean dilakukan dengan automatic tools untuk mengubah model proses dan data menjadi prototype yang actual.

6. *Testing*

Tahap ini dilakukannya pengujian keseluruhan system yang dibangun semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan uji yang lengkap.

C. *Framework*

Framework merupakan kerangka kerja yang memudahkan *programmer* untuk membuat sebuah aplikasi sehingga *programmer* akan lebih mudah melakukan perubahan (*customize*) terhadap aplikasinya dan dapat memakainya kembali untuk aplikasi lain yang sejenis [5]. Berdasarkan penjelasan diatas *framework* merupakan kerangka kerja yang sudah diorganisasikan untuk dapat membuat suatu program dengan cepat.

1) *Laravel*

Terdapat dua bahasa yang sering digunakan dalam pembangunan sebuah website dinamis yaitu PHP dan ASP.NET. Akan tetapi bahasa pemrograman PHP lebih baik dibanding ASP.NET [6]. *Framework* yang terkenal menggunakan bahasa PHP adalah *CodeIgniter* dan *Laravel*. Berdasarkan penelitian perbandingan yang telah dilakukan, *Laravel* lebih unggul dibandingkan *CodeIgniter*. *Laravel* adalah sebuah alat yang dapat membuat suatu proyek sangat fungsional dan otomatis [7]. *Laravel* merupakan *framework* web dengan ekspresif syntax yang elegan. Selain itu, *Laravel* adalah *framework* yang bersih dan berkelas untuk pengembangan web dengan menggunakan bahasa PHP yang dimana dapat dikatakan memudahkan programmer untuk

membangun aplikasi. *Laravel* menggunakan model MVC (Model View Controller) [8]. *Laravel* dilengkapi command line tool yang bernama "Artisan" yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle. *Framework Laravel* dibuat oleh Taylor Otwell, proyek *Laravel* dimulai pada April 2011.

D. *Bootstrap*

Bootstrap merupakan *framework* yang paling populer dan memiliki banyak sumber daya untuk belajar [9]. *Bootstrap* adalah kerangka kerja untuk membuat aplikasi web atau situs web responsif dengan cepat, mudah, dan gratis. *Bootstrap* terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan grid, tata letak, tipografi, tabel, formulir, navigasi, dll. *Bootstrap Framework* juga memiliki plugin jQuery untuk menghasilkan komponen antarmuka pengguna yang cantik seperti transisi, modal, dropdown, scrollspy tooltip, tap, popover, alert, tombol, korsel, dll. [10]. *Bootstrap* mendukung pembuatan website responsive. Desain responsif digunakan sebagai seperangkat alat yang memecahkan masalah tidak mengetahui ukuran layar atau perangkat apa yang akan mendominasi di masa depan [11]. Desain web responsif mampu mempertahankan kualitas pengalaman pengguna situs web pada fungsi rumah, pembacaan konten, dan kenikmatan menggunakan situs web tetapi tidak pada arsitektur informasi [12].

E. *Database*

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara data yang telah diproses atau informasi dan membuat informasi tersedia ketika diperlukan [5].

F. *MySQL*

MySQL is a database that connects PHP scripts using the query command and escape character that is the same as PHP [13]. *MySQL* can satisfy the most demanding database designers, providing excellent graphical and technological tools [14]. *MySQL* is suitable for small-scale data usage because *MongoDB* is suitable for large-scale databases [15]. If we compare with another database such as MS SQL and Oracle. *MySQL* can work faster and give the best execution time [16].

III. PERANCANGAN DAN ANALISIS

A. Perancangan Program Aplikasi

Perancangan dan realisasi halaman utama dan admin pada website international conference of computer and informatics engineering dibuat dengan model RAD. Perancangan program aplikasi menggunakan model RAD memiliki 5 tahapan yaitu business modelling, data modelling, process modelling, application generation dan testing. Tahap pertama model RAD adalah business modelling. Tahap ini dilakukan untuk

mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan dalam membangun aplikasi. Kebutuhan yang diperlukan tertera pada Lampiran 2. Komunikasi yang dilakukan berupa wawancara dengan salah satu panitia seminar. Hasil dari wawancara kemudian dianalisa dan dievaluasi untuk membantu proses pengembangan aplikasi. Kesimpulan yang diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Website dalam bentuk responsive.
2. Tersedianya fitur untuk mengelola halaman utama seperti tambah data, ubah data, dan hapus data.
3. Memiliki kemampuan untuk menambah informasi dalam bentuk artikel.
4. Konten yang dimuat halaman utama berganti sesuai dengan pelaksanaan yang sedang berjalan.
5. Hanya dibutuhkan satu akun admin.
6. Adanya fitur login dan logout untuk hak akses admin.

B. Perancangan UML

Rancangan program aplikasi digambarkan dengan menggunakan *UML diagram* dan *Entity-Relationship (ER) Model*. *Functional view* sistem digambarkan oleh *use case diagram* dan *Activity diagram*, dan *behavioral view* sistem digambarkan oleh *Sequence diagram*. Struktur database sistem digambarkan menggunakan *ER Model*.

1) Use Case Diagram

Gambar 3.1 Use Case Diagram

Pada gambar 3.1 merupakan *use case diagram* pada sistem. Sistem ini melibatkan dua actor, yaitu seorang admin dan seorang pengunjung. Seorang admin harus masuk ke halaman login agar dapat melihat informasi pada halaman utama, juga dapat mengelola beberapa menu yang hanya diakses oleh admin yaitu menu dashboard, informasi, pembicara, registrasi, venue, dan berkas. Sedangkan pengunjung hanya dapat melakukan kegiatan untuk melihat informasi di beberapa menu utama dan dapat melakukan pengunduhan berkas.

2) Activity Diagram

Gambar 3.2 Activity Diagram Index

Gambar 3.2 merupakan *Activity diagram* dari proses memilih menu pada halaman utama. Setelah pengguna mengakses url sistem ic2ie, sistem menampilkan halaman utama sehingga pengguna dapat memilih menu yang tersedia. Setelah pengguna memilih menu, maka sistem akan menampilkan halaman menu yang terpilih.

Gambar 3.3 Activity Diagram Login

Gambar 3.3 merupakan Activity diagram dari proses login. Halaman login dapat dilihat setelah pengguna memilih menu login pada halaman utama ic2ie. Pada halaman login pengguna diharuskan untuk mengisi form yang berisi username dan password. Setelah pengguna mengklik *button* login, sistem akan melakukan proses autentikasi. Jika username dan password yang dimasukkan mendapatkan hak akses maka sistem akan menampilkan sebuah halaman dashboard admin, jika sebuah proses autentikasi gagal. Maka sistem akan menampilkan pesan gagal.

Gambar 3.4 Activity Diagram Tambah Berkas

Gambar 3.4 merupakan *activity diagram* dari sebuah proses tambah berkas. Seorang admin harus memilih menu berkas agar sistem dapat menampilkan halaman dari menu berkas. Setelah menampilkan halaman, admin diharuskan mengklik *button* tambah dan mengisi form yang tersedia. Setelah admin mengklik *button* simpan sistem akan memproses. Jika sistem berhasil menyimpan data maka sistem akan segera mereload halaman. Jika proses gagal maka akan menampilkan pesan gagal.

3) Sequence Diagram

Gambar 3.5 Sequence Diagram Halaman Utama

Gambar 3.5 merupakan *sequence diagram* pada saat menampilkan halaman utama. Halaman utama diakses oleh sistem melalui ViewIndex kemudian IndexController mendapatkan data dari ModelPelaksanaan, ModelInformasi, ModelBerkas, ModelPembicara, ModelRegistrasi, dan ModelVenue. Kemudian data diberikan ke Controller dan ViewIndex kembali. Sehingga pengunjung dapat melihat datanya.

Gambar 3.6 Sequence Diagram Login

Gambar 3.6 merupakan *sequence diagram* melakukan login. Halaman login dapat diakses setelah admin memilih login. Halaman login diakses melalui ViewLogin. Admin

memasukkan username dan password ke objek ViewLogin, kemudian dilakukan autentifikasi user ke database. Selanjutnya akan terjadi dua hasil. Jika proses login tidak berhasil maka akan menampilkan pesan error. Jika proses berhasil maka akan dilakukan redirect ke halaman login pada objek LoginController.

Gambar 3.7 Sequence Diagram Tambah Berkas

Gambar 3.7 merupakan *sequence diagram* tambah berkas sistem diakses admin melalui ViewBerkas kemudian dijalankan fungsi modal pada objek ViewBerkas. Kemudian admin mengklik button save fungsi add_berkas() pada objek BerkasController memanggil data pada objek ModelBerkas. Kemudian ModelBerkas memprosesnya, jika gagal akan menampilkan pesan gagal. Jika berhasil maka akan mereload halaman dan menampilkan data berkas.

IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIKASI

A. Implementasi

1) Halaman Utama

Gambar 3.8 Halaman Utama IC2IE

Dimulai dari halaman utama ic2ie yang ditampilkan pertama kali saat pengguna mengakses sistem. Tampilan halaman utama didesain menggunakan *parallax* sehingga ketika memilih menu, tampilan secara otomatis pindah ke halaman target seperti yang ada pada gambar 3.8 akan menuju ke halaman venue seperti pada gambar 3.9

Gambar 3.9 Halaman *venue*

2) Halaman Login

Berikut ini Gambar 3.10 merupakan tampilan dari halaman *Login*. Halaman login memiliki *form* untuk memasukkan *username* dan *password*

Gambar 3.10 Halaman *Login*

Gambar 3.11 merupakan salah satu dari tampilan sambah data yaitu tampilan halaman modal form tambah untuk menambah data berkas yang dapat berupa jenis file apa saja. *File* yang dimasukkan akan masuk ke dalam folder berkas dan nama tersimpan dalam tabel berkas.

Gambar 3.11 Tampilan Modal Tambah Informasi

Gambar 3.12 Tampilan Modal Ubah Berkas

Pada Gambar 3.12 *script* tersebut menjelaskan bahwa file yang sudah ada pada database sebelumnya akan terhapus dan tergantikan dengan yang baru. File akan disimpan dalam folder berkas.

Gambar 3.13 Tampilan Alert Hapus

Gambar 3.13 merupakan tampilan *alert* jika pengguna mengklik *button* hapus. Sebelum menghapus data, *alert* akan tampil untuk lebih memastikan apakah pengguna ingin menghapus data atau tidak.

B. Pengujian

1) Alpha Testing

Table 2 Form Testing

Hasil Pengujian (Data Normal)			
<i>Data Input</i>	<i>Expectations</i>	<i>Observation</i>	<i>Results</i>
Input Username, dan Password dengan hak akses yang benar, kemudian klik tombol Login.	Sistem menampilkan Halaman Admin – Dashboard Admin	Menampilkan Halaman Admin – Dashboard Admin.	Valid

Klik tambah kemudian isi form dan klik simpan.	Sistem mereload dan menampilkan data yang bertambah	Tampilan data bertambah.	Valid
Klik ubah pada salah satu data kemudian ubah form dan klik simpan.	Sistem mereload dan menampilkan data yang berubah	Tampilan data berubah.	Valid
Klik hapus kemudian klik yes pada alert dialog.	Sistem menghilang pada tampilan dan status pada database berubah menjadi '0' atau tidak aktif	Tampilan data dan status berubah.	Valid

a) Persentase Keberhasilan Pengujian Fungsional Sistem

Persentase keberhasilan pengujian fungsional sistem diambil berdasarkan perbandingan jumlah skenario berhasil yang diujikan pada pengujian alpha atau beta *testing* dengan jumlah seluruh skenario.

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah Skenario Berhasil}}{\text{Jumlah Skenario}} \times 100\%$$

Pengujian alpha memiliki 51 skenario dengan presentase keberhasilan sebagai berikut :

$$\text{Alpha testing} = \frac{51}{51} \times 100\%$$

Pengujian beta memiliki 54 skenario dan diuji dengan pengujian yang berlatar belakang programmer dengan presentase keberhasilan sebagai berikut :

$$\text{Beta Testing} = \frac{51}{54} \times 100\%$$

Pada saat pengujian alpha, seluruh skenario yang didefinisikan sebelumnya dinyatakan berhasil. Pada saat pengujian beta, hasil yang didapati sama dengan hasil pada alpha testing. Hasil pengujian selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsi dan bisnis proses yang dibutuhkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perancangan dan pembangunan web dinamis untuk seminar internasional IC2IE (International Conference of Computer

and Informatics Engineering) telah berhasil dilaksanakan. Pembangunan system memiliki hasil pengujian alpha dengan persentase 100% dan pengujian beta dengan persentase 98%. Hasil Pengujian selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsi dan bisnis proses yang dibutuhkan. Kesimpulan dari hasil pembangunan sistem sebagai berikut :

- Sistem mempermudah admin untuk mengubah waktu pelaksanaan kegiatan seminar dan mengubah tanggal penting pada halaman dashboard;
- Sistem mempermudah admin untuk mengubah username dan password untuk akun admin pada halaman pengaturan;
- Sistem mempermudah admin untuk menambahkan, mengubah dan menghapus informasi pada halaman informasi yang ingin dipublikasikan;
- Sistem mempermudah admin untuk menambahkan foto dari venue setiap tahun;
- Sistem mempermudah admin untuk mengupload berkas;
- Sistem mempermudah calon peserta untuk melihat informasi yang telah dikelola admin.

B. Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem ini selanjutnya, yaitu :

- Menambahkan fitur untuk agar dapat mengelola layout dari halaman admin;
- Menambahkan fitur untuk dapat mengelola pengkategorian menu.
- Data yang tampil sesuai dengan periode pelaksanaan bukan tahun pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tanjung, Jenu Wijaya. 2013. "Stop Promotion, Start Communication". Jakarta : Elex Media Komputindo.
- [2] Juyuspan, F.A. & Oktiviasari, Prihatin. 2017. "Pengembangan Website Dinamis Menggunakan ASP.NET MVC dan SQL Server dengan Metode RAD (Studi Kasus: PT. X)". *Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, 2(1), 16 – 21.
- [3] Mursyidah., & Hidayat, Hari Toha. 2017. "Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Biaya Operasional Sekolah dengan Black Box Testing". *Jurnal Infomedia*, 2(2), 7-14.
- [4] Utami, Fari hari., dan Asnawati. 2015. "Rakayasa Perangkat Lunak". Yogyakarta: Deepublish
- [5] Rosa. A.S., dan Shalahuddin. M. 2014. "Rakayasa Perangkat Lunak"(2nd ed.). Bandung:Informatika.
- [6] Adebukola, Ogunrinde Mutiat., & Kazeem, Olorisade Babatunde. 2014. "Performance Comparison of dynamic Web scripting Language: A case Study of PHP and ASP.NET". *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 5(7), 78-89.

- [7] Parkar, Vishal V., Shinde, Prashant P & Shinde, Prasad M. 2016. "Utilization of Laravel Framework for Development of Web Based Recruitment Tool". *IOSR Journal of Computer Engineering*, 2278-8727, 36-41.
- [8] Aminudin. 2015. Cara Efektif Belajar Framework Laravel. Yogyakarta : Penerbit Lokomedia.
- [9] Velankar, Sneha., & Mane, Dashrath. 2017. "Comparative Analysis of Bootstrap and UIKit Framework". *International Research Journal of Engineering and Technology*, 4(6), 2551-2554.
- [10] Alatas, Husein. 2013. "Responsive Web Design Dengan PHP & Bootstrap". Yogyakarta: Lokomedia.
- [11] Headon, Niamh Walker. 2016. "Responsive Website Development at the library, institute of Technology Tallaght: A Case Study". *Journal of Librarianship*, 1932-2909.
- [12] Lestari Devita Mira, Hardianto, Dadan., & Hidayanto, Achmad Nizar . 2014. "Analysis of User Experience Quality on Responsive Web Design from ITS Informative Perspective". *International Journal of Software Engineering and Its Application*, 8(5), 53-62.
- [13] Adelheid. Andre. & Khairil. 2012. "Buku Pintar Mengusai PHP dan MySQL". Mediakita.
- [14] Letkowski, Jerzy. 2014. "Doing database design with MySQL". *Journal of Technology Research*, Vol 6, 1-15.
- [15] B, Dipina Damodaran., Salim, Shirin., & Vargese, Surekha Mariam . 2016. "Performance Evaluation of MySQL and MongoDB Databases". *International Journal on Cybernetics & Informatics*, 5(2), 387-394.
- [16] Islam, Khawar., Ahsan, Kamran., Bari. S.A.K., Saeed, Muhammad., & Ali, Syed Asim . 2017. "Huge and Real-Time Database Systems: A Comparative Study and Review for SQL Server 2016, Oracle 12c & MySQL 5.7 for Personal Computer". *Journal of Basic & Applied Sciences*, Vol 13, 481-480.